

O`YINNING BOLA FAOLIYATI SIFATIDAGI MOHIYATI VA O`ZIGA XOSLIGI

¹Qodirova Furuza Turdialievna, ²Ikramova Laylo Mirzakarimovna

¹Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 5-DMTT derektori

²Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 60-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331523>

Annotatsiya. Maqolada o`yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o`ziga xosligi hamda didaktik o`yinning xususiyatlari, ta`limga aloqador masalalar, mashg`ulot jarayonida o`yin asosida, uning qoidalariga muvofiq tarzda olib borilishi to`g`risida fikr yuritilgan.

**Kalit so`zlar:** bahslashish, natijaga erishish, mashg`ulot samaradorligi, didaktik o`yinlarning xususiyatlari,, ta`limga aloqador masalalar, mashg`ulot jarayonida o`yin, o`yinning qoidalari.

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы развития профессиональных компетенций будущих воспитателей и роль будущих воспитателей в системе дошкольного образования, общие принципы профессиональной деятельности в дошкольном образовании, применение инновационных методов и способов в системе образования.

Ключевые слова: обучение направленно на личность, компетенции, инноватсии, профессиональная деятельность, образование, детская компетентность, общие принципы.

Annotation. The article discusses the problems of developing the professional competencies of future educators and the role of future educators in the system of preschool education, the general principles of professional activity in preschool education, the use of innovative methods and methods in the education system.

Key words: professional competencies, innovations, professional activity, education, children's competence, general principles.

Maktabgacha yoshdagi bola faoliyati rang-barangdir. Ular hammadan ko`proq o`yinni yoqtiradilar. Chunki o`yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy va eng sevimli mashg`ulotdir. O`yin - bolalarning o`zaro munosabatini yo`lga soladi, xis-tuyg`ularini rivojlantiradi, erkini mustahkamlaydi. Shuning uchun ta`lim-tarbiya berish jarayoniga o`yin elementlarining, muammoli holatlarning kiritilishi mashg`ulotlarni jonlantiradi.

OYin yoki oyin faoliyatining bolalar uchun ahamiyati juda katta, chunki bu ularning ijtimoiy, ruhiy, va fizikal rivojlanishini ta'minlaydi. Oyin faoliyatining bolaga ta'siri turli yonalishlarda ifodalanadi:

Rivojlanishning tabiiy usuli: Bolalar oyin orqali yangi narsalarni organadilar, muammolarni hal qilish va konikmalarni shakllantirishadi. Masalan, konstruktiv oyinlar bolalarda mantiqiy fikrlash va kreativlikni rivojlantiradi.

Ruhiy rivojlanish: Oyin bolaga stressni kamaytirish va his-tuygularni boshqarishni orgatadi. Oyin orqali bola ozining his-tuygularini ifodalaydi va ularni boshqa bolalar bilan bo`lishadi, bu esa emotsional intellektni rivojlantirishga yordam beradi.

****Ijtimoiy konikmalarni shakllantirish**:** Oyin jarayonida bolalar bir-biri bilan muloqot qilish, hamkorlik qilish, bahslashish va muammolarni birgalikda hal qilishni organadilar. Bu jarayon ijtimoiy konikmalarni shakllantiradi va bolalarning ijtimoiy munosabatlarining yaxshilanishiga olib keladi.

Jismoniy rivojlanish: Oyinlar bolalar uchun jismoniy faoliyatni amalga oshirishning qiziqarli usulini taqdim etadi. Sport oyinlari, jismoniy mashqlar yoki faollik oyini bola mushaklarni kuchaytirish va motor konikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

****Oziga xos xususiyatlar****: Har bir bola oziga xos shaxsiyatga ega va shu sababli oyin faoliyatiga ham oziga xos yondoshuvni krsatadi. Ba'zi bolalar ixtiyoriy va tadqiqotchi bolishi mumkin, boshqalari esa koproq ijtimoiy oyinlarga jalb qilinadi.

Oyin, shuningdek, bolaning ozini anglashini, dunyoni tushunishini va boshqalar bilan soglom munosabatlar qurishini rivojlantiradi. Bu faoliyat bolalar uchun nafaqat oyinga, balki ularning hayotiga tayyorlovchi muhim bir qadamdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar hayotini hamma tomonlarini o'z o'yinlarida aks ettira oladilar. O'yinning ahamiyati bola shaxsining o'sib kamolotga yetishiga ta'sir ko'rsatishdin iboratdir. O'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi dunyoni va kishilar o'rtasidagi munosabatlarni bilib olishni ifodalaydi. Bolaning moddiy dunyoga, kishilarga o'z-o'ziga munosabati o'zgarayotgan o'yinda namoyon bo'ladi. Bolalarning ehtiyojlari, istak, qiziqish (xavas) lari bevosita o'yinda ifodalanadi. O'yin bolalarning xayolparastligi tufaydi narsalar va kishilar dunyosini ular uchun ma'qul tomonga “o'zgartirish” imkoniyatini beradigan faoliyatdir.

Ma'lumki, bolalarning asosiy vaqti o'yin bilan o'tadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyekti sifatida shakllana boshlaydi. O'yin uzoq davrlardan beri mashhur olimlar, pedagog-psixologlar, faylasuflar, sotsiologlar, etnograflar va madaniyat arboblari diqqatini o'ziga qaratib kelingan dolzarb mavzudagi muamolardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan “Davlat talablari”. 2018-yil 3-iyul, ro'yxat raqami 3032.
4. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
5. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya hamda sportni rivojlantirish davlat dasturi Konseppiyasi. Vazirlar Maxkamasining 1999-yil 27-maydagi qaroriga ilova.